

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la demandada en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que desestimó la excepción de caducidad de la acción y acogió la demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral, por infracción a la integridad física y psíquica, y condenó al pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar si la denuncia efectuada por la trabajadora en el marco de la Ley N°21.643, más conocida como Ley Karin, tiene el mérito de ser considerada “reclamación” para efectos de suspender el plazo de caducidad de la acción de vulneración de derechos fundamentales, al tenor de lo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, las sentencias dictadas por esta Corte, en las causas Roles N°21.697-2025 y N°13.206-2025, que sostuvieron que el plazo de

caducidad se suspende solo en los casos precisos que señala la ley, por cuanto prima el interés de estabilizar rápidamente una situación jurídica por tratarse de una cuestión de orden público y como impedimento que se intente la acción judicial más allá del plazo determinado por la legislación. Un caso de la citada suspensión se observa en el artículo 168 del Código del Trabajo y se configura cuando el trabajador, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados desde su separación, interpone ante la respectiva inspección un reclamo por la invocación de determinadas causales, que fundan el término de la relación laboral, que sigue corriendo concluido este trámite, no pudiendo en caso alguno recurrir ante la judicatura si transcurren noventa días contados desde aquel evento. De esta forma se busca un equilibrio entre dos fines: por un lado, la necesidad de la estabilidad de las situaciones jurídicas y, por el otro, la morigeración del principio, en aras de la protección del trabajador.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada rechazó el arbitrio, en lo pertinente, fundado en la causal de nulidad dispuesta en el artículo 477 del Código del Trabajo, dado que el artículo 486 remite expresamente a las reglas de suspensión del artículo 168 del mismo Código y la jurisprudencia reciente, como la doctrina, establecen que la interposición de cualquier gestión administrativa ante la Inspección del Trabajo, incluye denuncias por acoso o violencia bajo la Ley N°21.643 (Ley Karin), pues constituye un "reclamo" suficiente para suspender el plazo de caducidad.

Sexto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la materia para unificación, tal exigencia no aparece observada, desde que las sentencias de contraste señalan que el plazo de caducidad se suspende

solo en los casos que indica la ley y un caso sería el que dispone el artículo 168 del Código del Trabajo, esto es, por una reclamación ante la Inspección del Trabajo por la causal invocada para el despido, mientras que la que se revisa arguye que otro caso de esta reclamación, que suspende el plazo de caducidad, sería una denuncia ante la respectiva Inspección por la infracción a la Ley N°21.643, esto es, acoso o violencia en el trabajo.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la parte demandada, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°15.875-26.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Jessica De Lourdes González T., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

